

Gabinete

Luis Descotte

Gabinete de tres puertas, fachada curva y patas cabriolé. Apliques de bronce y marquetería.

Material: caoba, raíz de caoba, raíz de haya, bronce, varias maderas en el dibujo de marquetería.

Realización: c. 1917

Museo de Artes Decorativas.

Clasificación Razonada

El Gabinete Descotte es una pieza representativa de la amplia circulación que los muebles franceses tuvieron hacia 1900 en el Río de la Plata. El *mobiliario de arte*, tal era el nombre con que se conocía este tipo de piezas, tomaba como modelo el mobiliario francés de los siglos XVII y XVIII. El Gabinete conserva en la parte posterior la marca del fabricante. La inscripción registra el siguiente texto:

*Co. Nacional de Muebles Descotte. 253
Avenida de Mayo. Buenos Aires. Casa en
París B Haussmann 34*

La sucursal argentina de la empresa francesa, fue fundada por el francés Marius Descotte (1840-), llegado a la capital porteña a fines del siglo XIX. Marius abrió su comercio en la calle Corrientes 531, donde también tenía su vivienda. La casa

matriz de la mueblería, se ubicaba en el elegante Br. Haussmann de París centro de la vida social y financiera de la capital francesa.

Cuando el negocio porteño prosperó, se trasladó a la Avenida de Mayo, como indica la marca del Gabinete. La Avenida de Mayo era en esos años, una moderna arteria que seguía los lineamientos del urbanismo parisino, en la que habían abierto comercios de distinto rubro. El hijo de Marius, Luis Descotte (1874-1916)¹, siguió la empresa familiar, con un relevante papel como diseñador y empresario mueblero. En 1905 fue uno de los integrantes de la novel Asociación de Fabricantes de Muebles, integrando su comisión directiva² (Koppmann, 2022). Como destacado diseñador, equipó viviendas de la alta burguesía porteña y suntuosos edificios como el Teatro Colón.

Como señalamos, los muebles Descotte se ubicaban en una categoría conocida como *muebles de arte*, según registraba la publicidad que hacía la *Compañía Nacional de muebles Descotte* en la revista *Athinae*. A través de esta publicidad se podían conocer las novedades de muebles producidos en la Argentina así como de los importados por la firma (Gallipoli, julio.nov. 2023).

La familia Taranco formó parte de un sector de la alta burguesía montevideana, que eligió como proyectistas de su casa a dos arquitectos parisinos. En la correspondencia que mantuvieron con los arquitectos y distintos proveedores de muebles, insistieron en que querían muebles de estilo Regencia³ y explícitamente señalaron que no querían piezas art nouveau.

La familia solicitó a diversas empresas de equipamiento catálogos y presupuestos, manejando una gama de proveedores que les podían suministrar muebles de diversa calidad según el uso y lugar que tendrían en la vivienda, entre ellos las firmas Linke y Maple. Una de las empresas parisinas con sucursal en Buenos Aires, la Maison Krieger, envió una serie de acuarelas en las que proponían diseños para los distintos

¹ Luis Descotte tuvo una hija con una empleada de la empresa, Victoria Gabel. Si bien no se casó con la madre, reconoció a la hija y se hizo cargo de su educación. La hija, María Herminia Descotte fue la madre del escritor Julio Cortázar.

² Integran la Asociación algunos fabricantes que también están representados en el Palacio Taranco como H.C. Thompson.

³ El estilo Regencia francés, es un estilo de transición de Barroco al Rococó, que serían del Luis XIV al Luis XV, ubicado entre 1715 y 1723. Durante la minoría de edad de Luis XV, gobernó el Príncipe de Orleans quien dio un gran impulso a la producción de muebles de lujo.

espacios de la casa, concretados en la compra del juego de comedor. La colección de acuarelas forma parte del acervo del museo.

En 1917, según registra la correspondencia familiar, Félix Ortiz de Taranco compró algunos productos a la Compañía Nacional a través del Sr. Alfonso Dánvila, Secretario de la Embajada de España en Buenos Aires, quien asesoró a los hermanos en algunos aspectos vinculados al equipamiento. En una carta que dirigió Félix a Dánvila le confirmó que comprara en la Compañía Nacional una serie de piezas, entre ellas un reloj y dos candelabros para el salón⁴. El reloj lleva visible la firma Linke y continúa en su emplazamiento original, sobre la chimenea de la sala principal del Palacio.

Presumiblemente en esa compra de 1917, que estuvo integrada por muchos muebles y objetos, llegó el Gabinete Desmotte.

El gabinete es una tipología de mueble de guardar propia del siglo XVIII. En este caso tiene tres puertas, siendo la central de mayor tamaño. La fachada curva, da ligereza y acentúa las líneas orgánicas que dominaron el mobiliario del siglo XVIII. El ebanista utilizó caoba en la estructura del mueble. Las láminas centrales son de raíz o pluma de caoba, articuladas en láminas a cuatro aguas. Las puertas, tienen dibujado un marco con raíz de haya, más claro que la caoba, que da unidad al conjunto.

La puerta central presenta una decoración en marquetería, una técnica que consiste en formar dibujos con maderas de variadas tonalidades que manejan una discreta gama cromática. Motivos florales y paños recogidos en la parte superior, enmarcan una escena central en que se observa una esfera armilar.

Como sucede con muchos muebles de Linke que recuperan los estilos franceses del siglo XVIII, los apliques de bronce enriquecen la pieza no solo visualmente. El costo de las piezas de bronce, realizadas por profesionales especializados, podía llegar a ser la intervención más cara del mueble y se puede afirmar que son pequeñas obras en sí mismas. Las preferidas fueron las figuras humanas, spagnolettes, putti así como las guardas florales y vegetales.

La pieza que nos ocupa, tiene una delgada guarda de bronce que lo envuelve y que va adquiriendo formas más ligeras y discretas o más exuberantes a lo largo de su recorrido. En la parte superior una guarda que parece un cordón se transforma al llegar a la esquina en una voluta de la que surge una guirnalda que se prolonga por varios centímetros en el lateral del mueble. La guarda de bronce vuelve a ser una

⁴ Carta F. O de Taranco a A. Dánvila , 15.6.1917, Cartas remitidas por los Ortiz de Taranco. Tomo III, p. 8.

línea delgada que al llegar a la parte superior de la pata, despliega la figura de un niño sátiro con patas de cabra, que sostiene racimos de vides. El perfil de bronce continúa con motivos vegetales cubriendo la pata cabriolé y culmina envolviendo el taco. La parte baja del mueble mantiene un delgado perfil de bronce dando continuidad visual al motivo. La secuencia se repite con un niño sátiro en cada lado del gabinete acorde a la simetría que caracteriza este tipo de muebles.

Las patas cabriolé, la fachada curva, las volutas y elementos vegetales de los apliques de bronce, así como los motivos florales del trabajo del ebanista, son elementos que aportan ligereza y elegancia.

El gabinete es una pieza en la que se observa el trabajo de ebanistas, bronceistas y diseñadores de marquetería, en busca de un mueble hermoso y sofisticado, pero igualmente funcional. Las dimensiones son adecuadas para los salones más privados de la vivienda y tienen en el interior estantes cuya altura puede ser regulada de acuerdo a las necesidades del propietario. Si bien no hay un registro preciso de la habitación a la que la pieza estaba destinada, es probable que se ubicara en alguna de las habitaciones privadas, ya que los registros fotográficos, casi todos de los salones de recepción, no la muestran.

Ficha razonada por: *Daniela Tomeo*

Mag. Daniela Tomeo

Profesora de Historia (IPA), Licenciada en Historia (UdelaR), Magister en Didáctica de la Historia (UCLAEH). Fue docente de historia del mueble en universidades privadas. Docente efectiva de Historia e Historia del Arte en Enseñanza Secundaria y en el Consejo de Formación en Educación (IPA). Ha escrito libros y artículos sobre historia del arte uruguayo y su enseñanza.

Bibliografía y fuentes

Gallipoli, Milena. “Los supremos modelos de lo hermoso”: comercio de reducciones de la Venus de Milo (Buenos Aires, 1900)”, en: *Cuadernos de Historia del Arte* – Nº 41, NE – julio-noviembre 2023 - ISSN 0070-1688, ISSN (virtual) 2618-5555 - Mendoza – Instituto de Historia del Arte – FFYL – UNCUYO, pp. 381-417.

Koppmann, W.L. Fisonomía y estrategias del sector empresarial en la industria de la madera y el mueble de la ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XIX – primeras décadas del XX

Revista Digital de la Escuela de Historia. UNR. Vol. 14 Núm. 35 (2022):
MAYO/AGOSTO

Mestdagh, C. (2022) The Luxury Furniture Industry in Nineteenth-Century Paris: Between Resistance and Compromise en Artemis Yagou (ed) Technology, Novelty, and Luxury. Studies 12, München Deutsches Museum Verlag, pp. 93-114}

Ortiz de Taranco, J. (2017). Historia del Palacio Taranco. Montevideo: Ediciones de la Plaza.

Payne, C. (1997) Sotheby's concise encyclopedia of furniture. London: Conran octopus

Stany Gauthier, J. (1996) La connaissance des styles dans le mobilier. París: Editions d'art Charles Moreau.

Información técnica proporcionada por el restaurador Richard Berenguer.